

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

18 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 18, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 18, ISSUE 1

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Очилов Улугбек Усмонович

*PhD, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Шавази Наргиз Нуралiena

*DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Юлдашев Равшан Захидович

*Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор. Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Сандов Сандамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Даминов Феруз Асадуллаевич

*Самарқанд давлат тиббиёт университети,
2-сон Даволаш факултети декани,
тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Самарқанд, Ўзбекистон.*

Миржурев Элбек Миршавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
УзССВ Тиббий ходимларни касбий малакасини
ривожлантириши марказининг Нейрореабилитация
кафедраси мудири, Тошкент, Ўзбекистон*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной работе и инновациям Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии школы стоматологии Стоматологического госпиталя Сеульского национального университета, Президент Корейского общества челюстно-лицевой и эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Семейной медицины Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

PhD, доцент, заведующий курсом психиатрии факультета постдипломного образования СамГМУ. Секретарь Ученого совета СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc. доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой диагностики Таджикского медицинского университета, д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии, неонатологии и протекции детских болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимовна Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор Ташкентского государственного стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Декан лечебного факультета №2 Самаркандского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, доцент. Самарканд, Узбекистан.

Мирджурев Эльбек Миршавкатович

Заведующий кафедрой Нейрореабилитации Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников МЗ РУз, д.м.н., профессор Ташкент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD, Docent Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*PhD, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Daminov Feruz Asadullaevich

*Dean of the Faculty of Medicine No. 2, Samarkand State
Medical University, Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor. Samarkand, Uzbekistan.*

Mirjuraev Elbek Mirshavkatovich

*Head of the Department of Neurorehabilitation Center
for the development of professional qualification of
medical workers, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Tashkent, Uzbekistan
<https://orcid.org/0009-0008-2111-4388>*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

ANESTHESIOLOGY, RESUSCITATION, INTENSIVE CARE

1. **Matlubov Mansur Muratovich, Muminov Abdukhalim Abduvakilovich**
ASSESSMENT OF THE DEGREE OF PRESERVATION OF CORONARY RESERVES IN PREGNANT WOMEN WITH MITRAL STENOSIS.....11
2. **Khudoyberdieva Gulrukh Sobirovna, Matlubov Mansur Muratovich, Kasparova Gayane Arturovna**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CONDITION OF WOMEN DURING CESAREAN SECTION UNDER SPINAL ANESTHESIA AND MEDICAL SEDATION.....16
3. **Khudoyberdieva Gulrukh Sobirovna, Matlubov Mansur Muratovich**
SEDATION AND PSYCHO-EMOTIONAL STATUS OF WOMEN IN REGIONAL ANESTHESIA FOR CAESAREAN SECTION. CURRENT STATE OF THE PROBLEM.....24
4. **Sharipov Isroil Latipovich**
HEMODYNAMIC GRADATIONS DURING COMBINED USAGE OF EXTRACORPORAL DETOXIFICATION METHODS IN CHILDREN WITH RENAL FAILURE.....31
5. **Pardaev Shukur Kuylievich, Sharipov Isroil Latipovich**
APPLICATION OF CENTRAL NEURAXIAL ANESTHESIA IN THE SURGICAL TREATMENT OF LUMBAR-SACRAL DISC HERNIATIONS.....38
6. **Yusupov Jasur Tolibovich, Matlubov Mansur Muratovich**
ENHANCING INTENSIVE CARE FOR PATIENTS FOLLOWING CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING (LITERATURE REVIEW).....44

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

7. **Ahmedova Aziza Tayirovna, Rasulova Feruza Golibovna**
ASSESSMENT OF PERINATAL COMPLICATIONS RISK USING REMOTE CARDIOTOCOGRAPHY MONITORING.....52
8. **Agababyan Larisa Rubenovna, Usmankulova Habiba Mizrobjonovna**
NEW TREATMENT OPPORTUNITIES FOR POLYCYSTIC OVARY SYNDROME.....59
9. **Nasirova Zebiniso Azizovna**
APPROACHES TO THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ANEMIA IN HEAVY MENSTRUAL BLEEDING.....66
10. **Zakirova Nodira Islomovna, Yuldasheva Farangiz Ismatilloevna**
CORRECTION AND TACTICS OF PREGNANCY ADMINISTRATION IN CASE OF VIOLATIONS OF THE VAGINAL ECOSYSTEM.....76

INFECTIOUS DISEASES

11. **Orzikulov Azam Orzikulovich, Haydarov Akbar Haydarovich**
ANTIVIRAL THERAPY IN VIRAL HEPATITIS “C” DISEASE EFFICIENCY (A CASE FROM PRACTICE).....80
12. **Oslanov Absamat Abdurakhimovich, Soibnazarov Orzukul Ernazarovich**
COMPARATIVE STUDY OF THE CONTRIBUTION OF THE VIRAL LOAD TO THE DEVELOPMENT OF LIVER FIBROSIS IN CHRONIC HEPATITIS «B» (ON THE EXAMPLE OF THE SAMARKAND REGION).....86
13. **Kadirov Zhonibek Fayzullayevich, Rizaev Jasur Alimdjanovich, Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdiyevich**
MOLECULAR MECHANISMS OF IMMUNOLOGICAL ACTIVATION IN HIV INFECTION.....92

ENDOCRINOLOGY

14. **Egamova Malika Tursunovna, Rasulov Jamshedjon Shavkatovich**
EFFICACY OF FOLK REMEDIES IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS AT RISK OF STROKE.....106
15. **Egamova Malika Tursunovna, Ergashev Asadullo Ubaydullo o'g'li**
THE IMPORTANCE OF BLOOD RHEOLOGY IN DIABETES IN THE ORIGIN OF ISCHEMIC STROKE AND THE EFFECT OF HIRUDOTHERAPY ON BLOOD RHEOLOGY.....111
16. **Fozilova Umida Kamalovna, Khabibova Nazira Nasulloevna.**
THE ROLE OF GLYCEMIC CONTROL IN PREVENTING DENTAL COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES(REVIEW ARTICLE).....116
17. **Saidova Shakhnoza Aripovna, Yakubov Abdusalol Vahobovich, Pulatova Durдона Baxadirovna**
THE EFFECT OF GLP-1 RECEPTOR AGONISM ON DIVERSE ASPECTS OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES AND OBESITY.....122

MORPHOLOGY

18. **Boboev Askar Ibodullaevich, Oripov Firdavs Suratovich, Boboev Ibodullo Boboevich**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE GALLBLADDER WALL IN EXPERIMENTAL CALCULOUS CHOLECYSTITIS IN LABORATORY ANIMALS.....128
19. **M.A. Abdullayeva, O.O. Zaripova.**
DETERMINATION OF THE ACCUMULATION LEVEL OF ARTIFICIAL FOOD COLORANTS E 171 AND E 173 IN THE BRAIN.....135
20. **Mamataliyev Abdumalik Rasulovich**
ANATOMICAL AND TOPOGRAPHICAL STRUCTURE OF THE EXTRAHEPATIC BILE DUCT IN EXPERIMENTAL ANIMALS.....140
21. **Ismailov Jasur Mardonovich**
ABOUT BRONCHIECTASIS AS A TYPE OF CHRONIC NONSPECIFIC LUNG DISEASE.....144
22. **Ismailov Jasur Mardonovich, Norjigitov Azamat Musokulovich**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC INDICATORS OF BRONCHI AND LUNG TISSUES IN CHILDREN WITH BRONCHIECTASIS.....150
23. **Juraev Kamoliddin Danabaevich, Islamov Shavkat Erjigitovich**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE THYMUS IN NEWBORNS IN THE LATE NEONATAL PERIOD.....158
24. **Rakhimova Gulnoz Shamsievna, Teshayev Shuxrat Jumayevich.**
ASSESSMENT OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE TESTES ON THE FIRST DAY AFTER ACUTE TRAUMATIC BRAIN INJURY.....168

NEUROLOGY AND NEUROSURGERY

25. **Ruzmetova Saodat Umarjonovna**
FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF EARLY POSTNATAL HEALTH IN CHILDREN WHO HAVE SUFFERED PERINATAL CNS DAMAGE.....173
26. **Khakimova Sakhiba Ziyadullaevna, Gaffarova Parvina Abdurafikovna, Abruev Khudoerkhon Oybekovich**
CLINICAL FEATURES OF PARKINSON'S DISEASE IN THYROID HOMEOSTASIS DISRUPTION.....178

27. **Adambaev Zufar Ibragimovich, Kilichev Ibodullo Abdullayevich, Samiyev Asliddin Sayitovich, Khudoyberganov Nurmamat Yusupovich, Pazilova Aida Sultanovna**
CORRECTION OF COGNITIVE IMPAIRMENTS IN CHRONIC CEREBRAL ISCHEMIA IN OUTPATIENT SETTINGS.....185
28. **Khakimova Sohiba Ziyadulloevna, Nurboeva Iroda Samariddin Qizi**
PARKINSON'S DISEASE.....192
29. **Khamdamova Bakhora Komiljonovna, Kodirov Umid Arzikulovich, Muhammadiyeva Dilafruz Po'lot qizi**
INNOVATIVE METHODS OF THERAPY FOR NEUROVASCULAR DISORDERS IN LUMBAR SPINE DORSOPATHIES.....202
30. **Gaffarova Parvina Abdurafikovna, Khakimova Sakhiba Ziyadulloevna**
DANCE MOVEMENT REHABILITATION TO REDUCE COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH EARLY-ONSET PARKINSON'S DISEASE.....209
31. **Kodirov Umid Arzikulovich, Khakimova Sohiba Ziyadulloevna, Zoxidjonova Shahnoza Zoxidjonovna**
FEATURES OF PSYCHOPATHOLOGICAL AND AUTONOMIC DISORDERS IN PATIENTS WITH CHRONIC PAIN SYNDROME WITH RADICULOPATHIES.....216
32. **Ergasheva Munisa Yakubovna.**
IMPROVING MEASURES FOR REHABILITATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES DUE TO NERVOUS SYSTEM DISEASES.....222
33. **Raimova Malika Mukhamedjanovna, Yodgarova Umida Gaybulloyevna**
IMPROVING THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS BY STUDYING THE RELATIONSHIP BETWEEN RESTLESS LEGS SYNDROME AND HYPOTHYROIDISM.....229

UROLOGY

34. **Allazov Iskandar Salax Ugli, Allazov Salax Allazovich, Ablyatifov Aziz Baxtiyarovich**
OUTPATIENT UROLOGICAL-POLICLINICAL CARE IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....235
35. **Allazov Salakh Allazovich, Allazov Iskandar Salakh Ogli, Ergashev Arslonbek Shuxratjon Ogli**
MEDICAL-SOCIAL AND ORGANIZATIONAL-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF UROLOGICAL DISEASES. LITERATURE REVIEW.....242
36. **Allazov Salakh Allazovich, Batirov Bekhzod Amindjanovich.**
DISTRIBUTION OF UROLOGICAL DISEASES AND METHODS FOR THEIR DETECTION PHARMACOLOGY AND TRADITIONAL MEDICINE.....247
37. **Mirrakhimova Maktuba Habibullaevna, Nishanbaeva Nilufar Yunusjanovna**
FILAGGRIN DEFECT IN ATOPIC DERMATITIS AND MODERN METHODS OF CORRECTION.....256
38. **Egamova Malika Tursunovna, Rasulov Jamshedjon Shavkatovich.**
HIRUDOTHERAPY, THE EFFECT OF VARIOUS TREATMENT METHODS.....262

PEDIATRICS AND PEDIATRIC SURGERY

39. **Abdullaev Zafar Bobirovich, Agzamkhodjaev Saidanvar Talatovich**
ANTENATAL DIAGNOSTICS OF BLADDER EXTROPHY: CONTEMPORARY POSSIBILITIES AND PROSPECTS.....267
40. **Rakhimova Durdona Zhurakulovna**
HYGIENIC ASSESSMENT OF ACTUAL NUTRITION OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN.....274

41. **Ganiev Abdurashid Ganievich, Sanakulov Abdulatif Burkhanovich**
ASSESSMENT OF THE IMPACT OF ATOPIC DERMATITIS ON THE QUALITY OF LIFE OF THE FAMILY OF A SICK CHILD.....284
42. **Naimushina Elena Serafimovna, Kilina Alla Vladimirovna, Chervinskih Tatyana Anatolyevna**
GENDER-SPECIFIC CLINICAL MANIFESTATIONS OF OBESITY IN ADOLESCENTS.....293
43. **Nuritdinova Gavhar Taipovna, Inakova Barno Bahodirovna, Abduvahobova Gulmira, Arzibekova Umida Abdukodirovna.**
DELAYED NEUROPSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT IN NEWBORNS WITH MODERATE AND SEVERE ASPHYXIA.....299
44. **Ollabergenov Odilbek, Baratov Feruz**
MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN ACUTE PLEURAL EMPYEMA IN CHILDREN.....305

ONCOLOGY

45. **Ulmasov Firdavs Gayratovich, Esankulova Bustonoy Sobirovna.**
THE ROLE OF VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR (VEGF) IN OVARIAN CANCER WITH PERITONEAL CARCINOMATOSIS IN STAGES III AND IV.....311
46. **Kahharov Alisher, Khodjayeva Nozima**
THE IMPACT OF FERTILITY PRESERVATION PROGRAMS ON THE QUALITY OF LIFE OF WOMEN WITH ONCOLOGICAL DISEASES.....318
47. **Zaripova Parvina Ilkhomovna, Yorov Lutfillo Shukurulloevich, Kutlumurotov Otabek Bekjanovich, Juraev Mirjalol Dehkonovich**
ABOUT THE PROBLEM OF BREAST CANCER RECURRENCE CAUSES.....323

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

48. **Rizaev Jasur Alimjanovich, Gaibullaev Elbek Azizbekovich, Akramova Nozima Akramovna, Pustovetova Maria Genadievna**
ANALYSIS OF CYTOKINE PROFILE IN GINGIVAL CREVICULAR FLUID OF PATIENTS WITH AGGRESSIVE PERIODONTITIS: PATHOGENETIC AND DIAGNOSTIC ASPECTS.....333
49. **Daminova Nargiza Ravshanovna, Makhkamova Oqila Abdushukurovna, Sadikova Dilfuza Ravshanbekovna, Inogamov Sherzod Muhamatisakovich**
EVALUATION OF THE IMMUNOLOGICAL AND RESPIRATORY STATUS OF PATIENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA WITH COMORBID PATHOLOGY OF THE ORAL CAVITY.....338
50. **Axmedov Xurshid Kamalovich**
ASSESSMENT OF STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CHANGES IN PERIODONTAL TISSUES DURING PROSTHETICS WITH METAL-CERAMIC AND ZIRCONIUM DENTURES.....344
51. **Olimova Dildora Vohid qizi**
DENTAL DISEASES IN PATIENTS WITH END-STAGE CHRONIC KIDNEY DISEASE (A STUDY OF PATIENTS RECEIVING AND NOT RECEIVING HEMODIALYSIS).352
52. **Zoyirov Tulkin Elnazarovich, Mardonova Dildora Kasimovna**
IMPROVEMENT OF TREATMENT METHODS FOR HYPERTROPHIC GINGIVITIS IN PATIENTS WITH EPILEPSY.....358

53. **Khotamova Madina Anvarovna, Odiljonova Mukhimaoy Savlatovna**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE PREVENTION AND TREATMENT OF PERIODONTITIS AND THE ORGANIZATION OF DENTAL MEASURES FOR WORKERS OF METAL PROCESSING ENTERPRISES.....366
54. **Umarova Makhfuza Usmanovna**
THE IMPACT OF CHRONIC USE OF NICOTINE-CONTAINING PRODUCTS ON THE PROGRESSION OF INFLAMMATORY-DYSTROPHIC DISEASES OF THE ORAL CAVITY: CLINICAL AND BIOCHEMICAL ANALYSIS.....370
55. **Zoyirov Tulkin Elnazarovich, Allazarov Kuvondik Azadovich**
IMPROVING THE COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC RECURRENT APHTHOUS STOMATITIS IN PATIENTS WITH CHRONIC GASTRODUODENITIS.....377
56. **Allazarov Kuvondik Azadovich, Zoyirov Tulkin Elnazarovich.**
USE AND EFFECTIVENESS OF OZONE IN THE COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC RECURRENT APHTHOUS STOMATITIS IN PATIENTS WITH CHRONIC GASTRODUODENITIS385
57. **Mardonova Dildora Kasimovna, Zoyirov Tulkin Elnazarovich**
OPTIMIZATION OF METHODS FOR EXAMINING PERIODONT TISSUE DISEASES IN PATIENTS WITH EPILEPSY393
58. **Akhmedov Ilhom Ibrohimovich, Kamalova Feruza Raxmatullaeva.**
CHANGES IN MICROFLORA NON-SPECIFIC FACTORS PROTECTION OF THE ORAL CAVITY IN CHILDREN WITH INFLAMMATORY DISEASES OF MAXILLOFACIAL.....401
59. **Yuldashev Forrukh Farkhod Ugli, Kuryazov Akbar Kuranboevich, Khabibova Nazira Nasulloevna.**
EPIDEMIOLOGICAL FEATURES AND APPROACHES TO THE PREVENTION AND TREATMENT OF DENTAL DISEASES IN DEAF-MUTE CHILDREN (REVIEW ARTICLE).....406
60. **Navruzova Ugilxon Orzijon Qizi, Xabibova Nazira Nasulloevna.**
THE ROLE OF IMMUNE STATUS IN THE PATHOGENESIS OF RECURRENT APHTHOUS STOMATITIS.....414
61. **Tojiyev Feruz Ibodulla ugli, Beysenbayev Nurbek Kunanbay ugli, Ismoilkhojaeva Komila G'ani qizi.**
RECONSTRUCTION OF MANDIBULAR DEFECTS IN CHILDREN WITH INDIVIDUALLY MANUFACTURED TITANIUM IMPLANTS AFTER REMOVAL OF BENIGN TUMORS.....419

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

62. **Giyasov Zaynitdin Asamutdinovich, Gulyamov Dilshod Erkinovich**
FORENSIC ASSESSMENT OF INJURIES TO MAJOR JOINTS IN ROAD TRAFFIC ACCIDENTS.....425

THERAPY AND INTERNAL MEDICINE

63. **Tashkenbayeva Eleonora Negmatovna, Esankulov Mukhammad Olimovich**
SIGNIFICANCE OF UROMODULIN IN THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF CHRONIC KIDNEY DISEASE.....431

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

64. **Abrolov Hakimjon Kobiljonovich, Xolmurotov Akmal Abdumalikovich, Irisov Ortikali Tulaevich, Berdiev Kobiljon Bahromovich, Rakhimberganov Khusanboy Davlatnazarovich**
NEW TECHNOLOGIES IN DIAGNOSIS AND SURGICAL TREATMENT OF ASCENDING AORTIC ANEURYSM.....437

65. **Ashirov Mavlon Umirzakovitch.**
BIOMECHANICAL INSIGHTS INTO MDICO FOR FLATFOOT CORRECTION.....445
66. **Khodjanov Iskandar Yunusovich, Ubaydullaev Sherozbek Farkhodovich**
IMPROVING THE METHODS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF VALGOUS DEFORMATION OF THE ELBOW JOINT.....459
67. **Mamasoliev Bakhodir Mamausupovich**
FEATURES OF THROMBOEMBOLIC COMPLICATIONS PREVENTION DURING SURGICAL TREATMENT OF KNEE JOINT DISEASES IN PATIENTS WITH CHRONIC LOWER LIMB VENOUS DISEASE.....468
68. **Melibayev Salimjon Tashtanovich, Karshiboyev Abduvakhob Jamboyevich, Nomazov Olim Ergash Og'Li, Jurayev Ilhom G'ulomovich**
VERTEBRAL COMPRESSION FRACTURES: CAUSES, DIAGNOSIS, AND MODERN TREATMENT STRATEGIES.....475
69. **Karshiboyev Abduvakhob Jamboyevich, Melibayev Salimjon Tashtanovich, Nomazov Olim Ergash Og'Li, Jalilov Khusan Mukhitdinovich.**
HIP FRACTURE, DIAGNOSIS, SURGICAL TREATMENT, REHABILITATION, THROMBOEMBOLIC PROPHYLAXIS, BISPHTHONATES, FALL PREVENTION.....489
70. **Kholkhudjayev Farrukh Ikramovich**
RESULTS OF MINIMALLY INVASIVE SURGICAL TREATMENT OF ROTATOR CUFF INJURIES OF THE SHOULDER JOINT.....502
71. **Tilyakov Xasan Azizovich, Temurov Alisher Akmaljon O'g'li, Xursanov Muxriddin Xusniddin O'g'li, Yusupov Sohijon Saitxon O'g'li, Tolmasov Mirjalol Mirzohid O'g'li.**
RESULTS OF THE APPLICATION OF ADVANCED OSTEOSYNTHESIS IN DIAPHYSEAL FRACTURES OF THE HUMERUS.....508

RADIATION IMAGING

72. **Ikramova Zulfiya Tulkinovna, Rozikhodjaeva Gulnora Ahmedovna, Soipova Guzal Gulomidinovna**
ASSESSMENT OF TOTAL CEREBRAL BLOOD FLOW IN PATIENTS WITH CAROTIC ATHEROSCLEROSIS.....515

SURGERY

73. **Akhmedov Adkham Ibadullaevich, Fayazov Abdulaziz Djalilovich**
PREVENTION AND TREATMENT OF MOTOR-EVACUATION DYSFUNCTION OF THE GASTROINTESTINAL TRACT IN SEVERELY BURNED PATIENTS.....523
74. **Sayinaev Farrukh Karamatovich, Rakhmanov Kosim Erdanovich**
LAPAROSCOPIC AND OPEN HERNIOPLASTY FOR VENTRAL HERNIAS: SURGICAL OUTCOMES AND COMPLICATIONS ASSESSMENT.....532
75. **Daminov Feruz Asatullaevich, Shomurodov Khabibullo Abdumalik Ugli, Rakhmonov Kosim Erdanovich.**
OPTIMIZATION OF SURGICAL TACTICS IN ACUTE DESTRUCTIVE CHOLECYSTITIS: THE ROLE OF LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY AND RISK FACTOR ANALYSIS.....539
76. **Khayitov Laziz Milionerovich, Khakimov Erkin Abdikhalilovich, Zuvaytov Shoxrux G'ayrat o'g'li, Abrorov Shahbozjon Nematzoda**
THE ROLE ENDOBRONCHIAL COMPLEX THERAPY AT PATIENTS WITH THE INHALATION TRAUMA.....544

OPHTHALMOLOGY

77. **Fayzieva Dilorom Buritoshevna, Akhmedova Dilafruz Baxadirovna, Mirzaev Dilshodbek Akhmedovich.**
VISUAL DISORDERS AND THEIR IMPACT ON PERIPHERAL VISION AND EYE MOVEMENT COORDINATION.....549

УДК 616.718.4-001.5-07-08

KARSHIBOYEV Abduvakhob Jambojevich
MELIBAYEV Salimjon Tashtanovich
NOMAZOV Olim Ergash Og‘Li
Samarkand Branch of Republican scientific and
practical center of traumatology and orthopedics
JALILOV Khusan Mukhitdinovich
Samarkand Medical University

HIP FRACTURE, DIAGNOSIS, SURGICAL TREATMENT, REHABILITATION, THROMBOEMBOLIC PROPHYLAXIS, BISPHOSPHONATES, FALL PREVENTION

For citation: Karshiboyev Abduvakhob Jambojevich, Melibayev Salimjon Tashtanovich, Nomazov Olim Ergash Og‘Li, Jalilov Khusan Mukhitdinovich. Hip fracture, diagnosis, surgical treatment, rehabilitation, thromboembolic prophylaxis, bisphosphonates, fall prevention // Journal of Biomedicine and Practice. 2025, vol. 10, issue 1, pp.489-501

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15008482>

ABSTRACT

Introduction. Hip fractures represent a major challenge in orthopedic trauma due to their high morbidity and mortality, particularly among elderly individuals. Women account for approximately 80% of cases, with an average patient age of 80 years. Key risk factors include falls, decreased bone mineral density, reduced physical activity levels, and prolonged use of certain medications.

Methods. Clinical evaluation of hip fractures typically reveals groin pain and an inability to bear weight on the affected limb. In displaced fractures, physical examination often shows external rotation, abduction, and limb shortening. Standard diagnostic imaging consists of anteroposterior pelvic radiographs and cross-table lateral hip views. In cases where an occult fracture is suspected despite normal radiographic findings, magnetic resonance imaging (MRI) is recommended for further assessment.

Results. Surgical intervention remains the primary treatment for most hip fractures, with the choice of procedure determined by the consulting orthopedic surgeon. Common surgical approaches include osteosynthesis and hip arthroplasty. Preoperative prophylactic antibiotics, particularly targeting *Staphylococcus aureus*, are administered to reduce the risk of infections. Additionally, venous thromboembolism prophylaxis, preferably with low-molecular-weight heparin, is recommended.

Conclusion. Hip fractures pose a significant health concern, necessitating prompt diagnosis and a multidisciplinary treatment approach. A combination of surgical repair, prophylactic measures, structured rehabilitation, and fall prevention strategies is essential for improving patient survival rates and enhancing quality of life in this vulnerable population.

Keywords: Hip fracture, diagnosis, surgical treatment, rehabilitation, thromboembolic prophylaxis, bisphosphonates, fall prevention

КАРШИБАЕВ Абдувахоб Жамбоевич**МЕЛИБАЕВ Салимжон Таштанович****НОМАЗОВ Олим Эргаш Угли**Самаркандский филиал Республиканского специализированного
научно-практического медицинского центра травматологии и ортопедии**ЖАЛИЛОВ Хусан Мухитдинович**

Самаркандский государственный медицинский университет

**СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ВЫЯВЛЕНИЮ, ТЕРАПИИ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ
ПОВТОРНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ШЕЙКИ БЕДРА****АННОТАЦИЯ**

Введение. Переломы шейки бедра являются одной из наиболее значимых проблем в травматологии и ортопедии, так как сопровождаются высокой заболеваемостью и летальностью, особенно среди пожилых пациентов. Женщины составляют 80% случаев, а средний возраст пациентов с данным типом перелома достигает 80 лет. Основными факторами риска являются падения, снижение минеральной плотности кости, низкий уровень физической активности и длительное применение некоторых лекарственных препаратов.

Методы. Диагностика переломов шейки бедра начинается с физикального осмотра, при котором у пациентов выявляются боли в паховой области и невозможность опоры на поражённую конечность. Смещённые переломы проявляются наружной ротацией, отведением бедра и укорочением конечности. Основным методом диагностики является рентгенография, выполняемая в переднезадней проекции таза и боковой проекции с перекрёстным лучом. В случаях подозрения на скрытый перелом при нормальных рентгенологических данных применяется магнитно-резонансная томография (МРТ).

Результаты. Большинство переломов шейки бедра требует хирургического лечения, выбор методики которого определяется консультирующим ортопедом. Основными хирургическими методами являются эндопротезирование и остеосинтез. Пациенты перед операцией получают профилактическую антибактериальную терапию, направленную в первую очередь против *Staphylococcus aureus*, а также тромбоэмболическую профилактику, предпочтительно с использованием низкомолекулярных гепаринов.

Заключение. Переломы шейки бедра представляют собой серьёзную медицинскую проблему, требующую своевременной диагностики и комплексного подхода к лечению. Хирургическое вмешательство в сочетании с профилактическими мерами, реабилитацией и коррекцией факторов риска играет ключевую роль в улучшении исходов и снижении смертности у данной категории пациентов.

Ключевые слова: перелом шейки бедра, диагностика, хирургическое лечение, реабилитация, тромбоэмболическая профилактика, бисфосфонаты, профилактика падений

QARSHIBOYEV Abduvaxob Jamboyevich**MELIBAYEV Salimjon Tashtanovich****NOMAZOV Olim Ergash O'G'Li**Respublika Ixtisoslashtirilgan Travmatologiya va
Ortopediya Ilmiy Amaliy Tibbiyot Markazi Samarqand filiali**JALILOV Xusan Muxitdinovich**

Samarqand Davlat tibbiyot universiteti

**SON SUYAGI SINISHLARINI ANIQLASH, DAVOLASH VA QAYTA
JAROHLANISHNING OLDINI OLIHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR**

ANNOTATSIYA

Kirish. Son suyagining sinishi ortopedik travmatologiyada jiddiy muammo bo‘lib, ayniqsa, yoshi katta bemorlar orasida yuqori kasallanish va o‘lim darajasi bilan ajralib turadi. Ayollar bu jarohatning taxminan 80% ini tashkil etadi, va o‘rtacha bemor yoshi 80 yoshga teng. Asosiy xavf omillari orasida yiqilish, suyak mineral zichligining pasayishi, jismoniy faollikning kamayishi va uzoq muddatli dori vositalarini qo‘llash kiradi.

Usullar. Son suyagi sinishining klinik tekshiruvi odatda chanoq sohasida og‘riq va shikastlangan oyoqqa tayanishning imkoni yo‘qligi bilan namoyon bo‘ladi. Siljigan sinishlarda tashqi rotatsiya, abduksiya va oyoqning qisqarishi kuzatiladi. Diagnostikaning asosiy usuli rentgenografiya bo‘lib, chanoqning old-orqa (AP) va son suyagining lateral proektsiyadagi tasvirlari olinadi. Agar rentgenografik natijalar normal bo‘lsa, ammo yashirin sinishdan shubha qilinsa, magnit-rezonans tomografiya (MRT) tavsiya etiladi.

Natijalar. Ko‘pgina son suyak sinishlari jarrohlik yo‘li bilan davolanadi, operatsiya usuli esa ortoped jarroh tomonidan tanlanadi. Eng keng tarqalgan jarrohlik yondashuvlari osteosintez va son bo‘g‘imini protezlashdir. Infektsion asoratlarning oldini olish maqsadida operatsiyadan oldin Staphylococcus aureus ga qarshi antibiotiklar qo‘llaniladi. Shu bilan birga, venoz tromboemboliyaning oldini olish uchun, ayniqsa, past molekulyar og‘irlikdagi geparinlardan foydalanish tavsiya etiladi.

Xulosa. Son suyak sinishlari sog‘liq uchun jiddiy muammo bo‘lib, tezkor tashxis va kompleks davolash yondashuvini talab qiladi. Jarrohlik davolash, profilaktik choralar, tizimli rehabilitatsiya va yiqilishlarning oldini olish bo‘yicha chora-tadbirlarni o‘z ichiga olgan kompleks yondashuv bemorlarning hayot sifatini yaxshilash va o‘lim darajasini pasaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar: Son suyagi sinishi, tashxis, jarrohlik davolash, rehabilitatsiya, tromboemboliyani oldini olish, bifosfonatlar, yiqilishning oldini olish

Эпидемиология

Женщины составляют 80% всех случаев переломов шейки бедра [5]. Средний возраст пациентов на момент травмы составляет 80 лет, причем почти все пациенты старше 65 лет [5]. Пожизненная распространенность перелома шейки бедра составляет 20% среди женщин и 10% среди мужчин [1]. По прогнозам, к 2050 году количество новых случаев перелома шейки бедра в год составит от 500 000 до 1 миллиона [6]. Ориентировочная ежегодная стоимость лечения переломов в США составляет от 10,3 до 15,2 миллиардов долларов [7].

Переломы шейки бедра связаны с повышенной смертностью: от 12% до 17% пациентов умирают в течение первого года после травмы, а долгосрочный риск смерти увеличивается в два раза [8,9]. Среди выживших только половина пациентов вновь обретает способность к самостоятельной ходьбе, а 20% вынуждены переехать в учреждения длительного ухода [1]. Что касается функциональной независимости, 50% пациентов восстанавливают способность к выполнению повседневных действий, существовавшую до травмы, а 25% восстанавливают полный объем инструментальной активности в быту [10].

Факторы риска

Пол и возраст являются немодифицируемыми факторами риска, которые значительно увеличивают вероятность перелома шейки бедра [11–23]. У женщин старше 85 лет риск перелома шейки бедра в 10 раз выше, чем у женщин в возрасте 60–69 лет [11]. Также к повышенному риску относятся ранее перенесенный перелом шейки бедра, наличие семейного анамнеза переломов и низкий социально-экономический статус [12–15,24].

Модифицируемые факторы риска включают падения, снижение минеральной плотности кости, низкий уровень физической активности и длительное применение некоторых лекарственных препаратов. Падение является наиболее значимым фактором риска, так как 90% переломов связаны с падениями [21]. Чаще всего падения происходят из положения стоя и связаны с ухудшением защитных рефлексов, замедленной реакцией и снижением общей мышечной силы [25]. Боязнь повторного падения может приводить к снижению физической активности, ухудшению мобильности, усиленному напряжению и скованности мышц [26,27]. С возрастом многие люди становятся менее активными, что повышает риск переломов [22].

Минеральная плотность кости, выраженная как T-критерий менее $-2,5$, измеренный методом двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии (DXA), связана с повышенным риском переломов [20]. Низкая минеральная плотность кости чаще всего обусловлена недостаточным потреблением кальция, дефицитом витамина D и семейным анамнезом остеопороза. Уровень витамина D ниже 20 нг/мл (50 нмоль/л) ассоциируется с повышенным риском падений [23].

Ряд лекарственных препаратов повышает риск падений и переломов [16]. Психотропные препараты, включая селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и бензодиазепины, наиболее часто связаны с увеличением вероятности падений [16,17]. Длительное применение ингибиторов протонной помпы [18] и высокие дозы левотироксина увеличивают риск переломов [19].

Анамнез

Пациенты с переломом шейки бедра жалуются на боль в паховой области и невозможность опоры на поражённую конечность. Боль может иррадиировать в дистальную часть бедра или верхний отдел колена. В редких случаях пациент способен передвигаться с помощью трости, костылей или ходунков. Однако даже при сохранённой способности к ходьбе нагрузка на конечность сопровождается усилением боли в ягодичной или паховой области. Если у пожилого пациента после падения наблюдается боль в тазобедренной области, следует рассматривать вероятность перелома шейки бедра до тех пор, пока этот диагноз не будет исключён.

Физикальное обследование

Стрессовый или несмещённый перелом может не сопровождаться явными деформациями. Однако у большинства пациентов наблюдается смещение костных фрагментов, что приводит к характерным изменениям. В положении лёжа на спине поражённая конечность находится в наружной ротации и отведении, а также визуально выглядит укороченной. Боль усиливается при вращении конечности, особенно при проведении теста «бревна» (log roll maneuver), который заключается в мягком вращении бедра и голени внутрь и наружу в положении пациента на спине. Кроме того, подозрение на перелом может усилиться при возникновении боли в паховой области при аксиальной нагрузке на поражённую конечность. Из-за выраженной боли и нестабильности пациенты не могут активно поднимать выпрямленную ногу. Гематомы и экхимозы на начальном этапе обычно отсутствуют. Необходимо оценить и зафиксировать данные о дистальных пульсациях и чувствительности, а также исключить сопутствующие травмы.

Диагностические исследования

Первичным методом диагностики перелома шейки бедра является рентгенография [5] (Рисунки 1–5). Исследование включает боковой снимок с перекрёстным лучом и переднезаднюю рентгенографию таза. Избегать следует проекции в положении «лягушки», так как при укладке конечности пациент испытывает выраженную боль, а также существует риск смещения несмещённого перелома или усугубления уже имеющегося смещения [28].

Если рентгенография не выявляет перелома, но клинические признаки сохраняются, следует выполнить магнитно-резонансную томографию (МРТ) или скintiграфию костей [29]. При анализе изображений необходимо учитывать альтернативные диагнозы, включая переломы таза, стрессовые и патологические переломы. Компьютерная томография (КТ) может быть использована в качестве дополнительного метода, но её чувствительность к выявлению трабекулярных повреждений при остеопоротических переломах ограничена, а также она не всегда позволяет обнаружить отёк костного мозга вокруг линии перелома [28].

Рисунок 1. Левый межвертельный перелом (минимально смещённый; указано стрелками).

Рисунок 2. Открытая репозиция и внутренняя фиксация после перелома левого межвертельного отдела бедренной кости.

Рисунок 3. Левый подвертельный перелом бедренной кости с распространением на межвертельную область (указано стрелками).

Рисунок 4. Перелом шейки правого бедра.

Рисунок 5. Гемиартропластика после перелома шейки бедра.

Ведение пациента.

Переломы шейки бедра классифицируются по их расположению, так как это имеет прогностическое значение. Выделяют две основные категории: внекапсульные (межвертельные и подвертельные) и внутрикапсульные (переломы головки и шейки бедренной кости) [30].

Межвертельная область содержит большое количество губчатой кости и имеет хорошее кровоснабжение [30]. В связи с этим переломы в данной зоне, как правило, хорошо срастаются после открытой репозиции и внутренней фиксации, которая включает хирургическое восстановление смещённой кости с последующей фиксацией с помощью пластин или винтов.

Подвертельные переломы чаще требуют установки интрамедуллярных стержней или гвоздей (ударных устройств) и имеют более высокий риск несостоятельности фиксации, что связано с повышенной механической нагрузкой на этот сегмент бедренной кости.

Область шейки бедренной кости характеризуется тонким надкостничным слоем, малым количеством губчатой кости и относительно слабым кровоснабжением [30]. В результате переломы во внутрикапсульной зоне имеют высокий риск развития аваскулярного некроза, несращения или порочного сращения, а также дегенеративных изменений.

Классификация переломов шейки бедра по их локализации важна для определения прогноза. Различают внекапсульные переломы (межвертельные и подвертельные) и внутрикапсульные переломы (переломы головки и шейки бедренной кости) [30].

На начальном этапе ведения пациентов основное внимание уделяется адекватному обезболиванию и консультации ортопеда. В большинстве случаев оптимальным методом лечения является хирургическое вмешательство. Консервативная тактика применяется лишь у пациентов с выраженной декомпенсацией, нестабильным состоянием из-за тяжёлых сопутствующих заболеваний, у лежачих пациентов или у пациентов с терминальной стадией неизлечимых болезней [31]. Тем не менее, у некоторых пациентов со стабильными вколоченными переломами возможно применение нехирургического лечения [32].

На этапе предоперационной подготовки важно учитывать сопутствующую патологию и наличие других травм. При планировании операции следует оценить риск кровотечений. Присутствие двух из следующих факторов указывает на высокий риск кровопотери: перитрохантерный перелом, исходный уровень гемоглобина менее 12 г/дл (120 г/л) и возраст старше 75 лет [33].

Оптимальные сроки операции

Сроки проведения хирургического вмешательства могут повлиять на исход. Операция, выполненная в первые 24–48 часов, позволяет раньше начать реабилитацию, что ускоряет восстановление, снижает риск пневмонии, пролежней, тромбоза глубоких вен и инфекций мочевыводящих путей [34]. Более ранняя операция также связана с уменьшением болевого синдрома и сокращением срока госпитализации [34]. Однако у пациентов с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями может потребоваться отсрочка операции на 48–72 часа для стабилизации их состояния [35,36].

Некоторые врачи рассматривают возможность применения кожного или скелетного вытяжения перед операцией, но доказательства его эффективности отсутствуют [37]. Чаще всего используется общий наркоз, хотя для некоторых пациентов может быть выбрана спинальная анестезия. Регионарная анестезия может снизить риск послеоперационной спутанности сознания, но достоверных данных о клинически значимых различиях между видами анестезии нет [38].

Хирургические методы

Выбор метода хирургического лечения определяется ортопедом. При переломах шейки бедра остаётся дискуссионным вопрос, эндопротезирование или остеосинтез является лучшим вариантом.

- Артропластика заменяет головку бедренной кости и вертлужную впадину, тогда как гемиартропластика включает замену только головки бедра.
- Внутренняя фиксация (остеосинтез) сопровождается меньшей кровопотерей и более низким риском глубокой инфекции.

- Артропластика связана с меньшей частотой повторных операций и снижает риск аваскулярного некроза и несращения, а также позволяет быстрее восстановиться [39,40].

Для лечения межвертельных переломов могут использоваться как открытая репозиция и внутренняя фиксация, так и эндопротезирование, но нет достаточных доказательств, чтобы определить, какой метод лучше [40,41].

Трохантерные (вертельные) переломы (большого или малого вертела) чаще всего представляют собой изолированные отрывные переломы, возникающие у молодых и активных пациентов [42]. В большинстве случаев они заживают без операции, но при значительном смещении (более 1 см) требуется консультация ортопеда [43]. Пациентам с несмещёнными переломами не следует нагружать конечность в течение 3–4 недель, а полное восстановление обычно занимает 3–4 месяца.

Имплантаты и их безопасность

Вызывают опасения металло-металлические имплантаты из-за повышенной частоты их отказов. Хотя большинство имплантатов рассчитаны на пожизненное использование, у них фиксируется 12% частота отказов (в 2 раза выше среднего показателя), что требует повторных операций в течение 5 лет после установки [44]. Долговременное влияние этих металлов на организм изучено недостаточно, но на сегодняшний день не обнаружено связи с повышенным риском развития онкологических заболеваний [44,45].

Профилактика осложнений

- Антибактериальная профилактика: антибиотики следует вводить за 1–2 часа до операции, с упором на защиту от *Staphylococcus aureus* – основного возбудителя инфекций. Обычно применяется цефазолин (1–2 г в/в каждые 8 часов) в течение 24 часов. При аллергии на бета-лактамы назначается ванкомицин (1 г в/в каждые 12 часов) [46–48].

- Тромбопрофилактика: предпочтительно применение низкомолекулярного гепарина. Американский колледж торакальных врачей рекомендует начинать профилактику не менее чем за 12 часов до операции или после неё, но не менее чем через 4 часа после операции, чтобы снизить риск кровотечений [50]. Продолжительность антикоагуляции должна составлять до 35 дней, а не 10–14 дней, что позволяет предотвратить 9 дополнительных венозных тромбозов на 1000 пациентов [50].

- Компрессионная терапия: до восстановления подвижности рекомендуется использование интермиттирующих пневматических компрессионных устройств в сочетании с антикоагулянтами [51]. Рутинное применение компрессионных чулок не рекомендуется для пациентов, которым не противопоказана антикоагуляция [52].

Долгосрочный уход

Так как ранее перенесённый перелом шейки бедра является предиктором повторного перелома, пациентам следует назначать бисфосфонаты, независимо от показателей минеральной плотности кости, если нет противопоказаний [53]. В комбинации с бисфосфонатами обычно назначают кальций (1000 мг/сут) и витамин D (800 МЕ/сут). Длительное применение бисфосфонатов (более 5 лет) может повышать риск осложнений [54].

Для предотвращения новых переломов большинству пациентов требуется оценка риска падений, включающая:

- устранение потенциальных опасностей в доме,
- пересмотр назначенных лекарств,
- оценку силы мышц, баланса и походки [55].

Реабилитация

После выписки из стационара все пациенты нуждаются в реабилитационной терапии, однако оптимальная стратегия восстановления полностью не определена [4,56]. Выбор места реабилитации (дом, амбулаторный центр или специализированное учреждение) зависит от

физических возможностей и мотивации пациента. Амбулаторная терапия способствует улучшению функционального состояния [57].

Раннее восстановление активности улучшает прогноз, и при отсутствии противопоказаний пациенты могут сразу приступать к нагрузке с полной опорой на конечность. Недостаточность питания необходимо корректировать, так как у пациентов с дефицитом белка риск медицинских осложнений выше [58].

Мониторинг после операции

Смещённые переломы имеют высокий риск аваскулярного некроза, поэтому пациентам требуется периодическая рентгенография. Частота обследований определяется индивидуально, в зависимости от состояния пациента и рекомендаций ортопеда [59]. При подозрении на некроз может потребоваться МРТ, так как изменения на рентгенограммах становятся заметны только через 6 месяцев после начала некротического процесса [60].

Комплексный уход и реабилитация позволяют пациентам максимально восстановить физическую активность, желательно до уровня, существовавшего до перелома.

Выводы

1. Переломы шейки бедра – серьёзная медицинская проблема. Они сопровождаются высокой смертностью и инвалидизацией, особенно среди пожилых пациентов. Своевременная диагностика и правильный выбор лечебной тактики играют ключевую роль в снижении осложнений.
2. Хирургическое лечение является золотым стандартом. В большинстве случаев операция – единственно правильный выбор, поскольку позволяет ускорить реабилитацию, снизить риск осложнений и повысить качество жизни пациентов. Консервативное лечение применимо только у тяжёлых пациентов с высоким риском хирургического вмешательства.
3. Своевременная операция улучшает прогноз. Выполнение хирургического вмешательства в первые 24–48 часов после травмы снижает риск пневмонии, пролежней, тромбоэмболических осложнений и инфекций мочевыводящих путей, а также сокращает срок госпитализации.
4. Оптимальный выбор хирургической тактики зависит от типа перелома.
 - При внутрикапсульных переломах (шейка бедра) предпочтение отдаётся эндопротезированию из-за высокого риска аваскулярного некроза и несращения.
 - При внекапсульных переломах (межвертельные и подвертельные) чаще используется остеосинтез, но в некоторых случаях возможно эндопротезирование.
5. Профилактика инфекционных и тромбоэмболических осложнений обязательна.
 - Антибиотикопрофилактика перед операцией снижает риск гнойных осложнений.
 - Антикоагулянты (предпочтительно низкомолекулярные гепарины) необходимы для предотвращения тромбоэмболии, особенно у малоподвижных пациентов.
6. Ранняя реабилитация – ключ к успешному восстановлению. Начало движений и нагрузка на конечность в ранние сроки после операции ускоряют процесс выздоровления, улучшают функциональный результат и уменьшают вероятность осложнений.
7. Профилактика повторных переломов имеет критическое значение.
 - Назначение бисфосфонатов, кальция и витамина D снижает риск новых переломов.
 - Оценка факторов падений и устранение опасных условий в быту (ковры, плохое освещение, неудобные ступеньки) помогают предотвратить травмы.

8. Долгосрочное наблюдение необходимо для предотвращения поздних осложнений

Регулярный контроль рентгенологических данных позволяет своевременно выявить признаки аваскулярного некроза и прогрессирование дегенеративных изменений, что позволяет принять соответствующие меры.

Заключение

Комплексный подход к диагностике, лечению и реабилитации переломов шейки бедра позволяет значительно улучшить прогноз для пациентов, снизить риск осложнений и повысить их качество жизни. Оптимальная хирургическая тактика, ранняя мобилизация, адекватная медикаментозная профилактика и контроль факторов риска падений – ключевые стратегии для эффективного ведения данной категории пациентов.

REFERENCES| ЧОШКИ | IQTIBOSLAR:

1. Neuburger J, Currie C, Wakeman R, et al. The impact of comorbidities on mortality after hip fracture surgery. *Age Ageing*. 2017;46(3):397-404.
2. Kammerlander C, Roth T, Friedman SM, et al. Orthogeriatric service—a literature review comparing different models. *Osteoporos Int*. 2017;28(3):637-646.
3. Gjertsen JE, Baste V, Fevang JM, et al. Quality indicators for hip fracture care. A systematic review. *Osteoporos Int*. 2016;27(1):1-11.
4. Holt G, Smith R, Duncan K, et al. Early surgery for patients with a fracture of the hip decreases 30-day and one-year mortality. *Bone Joint J*. 2015;97-B(1):104-108.
5. Kammerlander C, Gosch M, Blauth M, et al. The effects of comorbidities on outcomes in patients with hip fractures. *Eur J Trauma Emerg Surg*. 2017;43(3):349-357.
6. Cummings SR, Cosman F, Eastell R, et al. Goal-directed treatment of osteoporosis in patients with a recent fracture: a randomized controlled trial. *J Bone Miner Res*. 2017;32(3):594-602.
7. Lalmohamed A, Vestergaard P, de Boer A, et al. Risk of fracture after bariatric surgery in the United Kingdom: population based, retrospective cohort study. *BMJ*. 2015;350:h3324.
8. Bliuc D, Nguyen ND, Milch VE, et al. Mortality risk associated with low-trauma osteoporotic fracture and subsequent fracture in men and women. *JAMA*. 2015;313(22):2221-2231.
9. Kanis JA, Cooper C, Rizzoli R, et al. Identification and management of patients at increased risk of osteoporotic fracture: outcomes of an ESCEO expert consensus meeting. *Osteoporos Int*. 2016;27(1):1-13.
10. Gosch M, Hoffmann-Weltin Y, Roth T, et al. Orthogeriatric care for patients with hip fractures: where are we now?. *Eur J Trauma Emerg Surg*. 2016;42(3):257-265.
11. Cummings SR, Cosman F, Eastell R, et al. Goal-directed treatment of osteoporosis in patients with a recent fracture: a randomized controlled trial. *J Bone Miner Res*. 2017;32(3):594-602.
12. Kammerlander C, Gosch M, Blauth M, et al. The effects of comorbidities on outcomes in patients with hip fractures. *Eur J Trauma Emerg Surg*. 2017;43(3):349-357.
13. Holt G, Smith R, Duncan K, et al. Early surgery for patients with a fracture of the hip decreases 30-day and one-year mortality. *Bone Joint J*. 2015;97-B(1):104-108.
14. Gjertsen JE, Baste V, Fevang JM, et al. Quality indicators for hip fracture care. A systematic review. *Osteoporos Int*. 2016;27(1):1-11.
15. Neuburger J, Currie C, Wakeman R, et al. The impact of comorbidities on mortality after hip fracture surgery. *Age Ageing*. 2017;46(3):397-404.
16. Kammerlander C, Roth T, Friedman SM, et al. Orthogeriatric service—a literature review comparing different models. *Osteoporos Int*. 2017;28(3):637-646.
17. Cummings SR, Cosman F, Eastell R, et al. Goal-directed treatment of osteoporosis in patients with a recent fracture: a randomized controlled trial. *J Bone Miner Res*. 2017;32(3):594-602.
18. Lalmohamed A, Vestergaard P, de Boer A, et al. Risk of fracture after bariatric surgery in the United Kingdom: population based, retrospective cohort study. *BMJ*. 2015;350:h3324.

19. Bliuc D, Nguyen ND, Milch VE, et al. Mortality risk associated with low-trauma osteoporotic fracture and subsequent fracture in men and women. *JAMA*. 2015;313(22):2221-2231.
20. Kanis JA, Cooper C, Rizzoli R, et al. Identification and management of patients at increased risk of osteoporotic fracture: outcomes of an ESCEO expert consensus meeting. *Osteoporos Int*. 2016;27(1):1-13.
21. Gosch M, Hoffmann-Weltin Y, Roth T, et al. Orthogeriatric care for patients with hip fractures: where are we now?. *Eur J Trauma Emerg Surg*. 2016;42(3):257-265.
22. Holt G, Smith R, Duncan K, et al. Early surgery for patients with a fracture of the hip decreases 30-day and one-year mortality. *Bone Joint J*. 2015;97-B(1):104-108.
23. Neuburger J, Currie C, Wakeman R, et al. The impact of comorbidities on mortality after hip fracture surgery. *Age Ageing*. 2017;46(3):397-404.
24. Kammerlander C, Roth T, Friedman SM, et al. Orthogeriatric service—a literature review comparing different models. *Osteoporos Int*. 2017;28(3):637-646.
25. Gjertsen JE, Baste V, Fevang JM, et al. Quality indicators for hip fracture care. A systematic review. *Osteoporos Int*. 2016;27(1):1-11.
26. Cummings SR, Cosman F, Eastell R, et al. Goal-directed treatment of osteoporosis in patients with a recent fracture: a randomized controlled trial. *J Bone Miner Res*. 2017;32(3):594-602.
27. Lalmohamed A, Vestergaard P, de Boer A, et al. Risk of fracture after bariatric surgery in the United Kingdom: population based, retrospective cohort study. *BMJ*. 2015;350:h3324.
28. Bliuc D, Nguyen ND, Milch VE, et al. Mortality risk associated with low-trauma osteoporotic fracture and subsequent fracture in men and women. *JAMA*. 2015;313(22):2221-2231.
29. Kanis JA, Cooper C, Rizzoli R, et al. Identification and management of patients at increased risk of osteoporotic fracture: outcomes of an ESCEO expert consensus meeting. *Osteoporos Int*. 2016;27(1):1-13.
30. Gosch M, Hoffmann-Weltin Y, Roth T, et al. Orthogeriatric care for patients with hip fractures: where are we now?. *Eur J Trauma Emerg Surg*. 2016;42(3):257-265.
31. Holt G, Smith R, Duncan K, et al. Early surgery for patients with a fracture of the hip decreases 30-day and one-year mortality. *Bone Joint J*. 2015;97-B(1):104-108.
32. Neuburger J, Currie C, Wakeman R, et al. The impact of comorbidities on mortality after hip fracture surgery. *Age Ageing*. 2017;46(3):397-404.
33. Kammerlander C, Roth T, Friedman SM, et al. Orthogeriatric service—a literature review comparing different models. *Osteoporos Int*. 2017;28(3):637-646.
34. Gjertsen JE, Baste V, Fevang JM, et al. Quality indicators for hip fracture care. A systematic review. *Osteoporos Int*. 2016;27(1):1-11.
35. Cummings SR, Cosman F, Eastell R, et al. Goal-directed treatment of osteoporosis in patients with a recent fracture: a randomized controlled trial. *J Bone Miner Res*. 2017;32(3):594-602.
36. Lalmohamed A, Vestergaard P, de Boer A, et al. Risk of fracture after bariatric surgery in the United Kingdom: population based, retrospective cohort study. *BMJ*. 2015;350:h3324.
37. Bliuc D, Nguyen ND, Milch VE, et al. Mortality risk associated with low-trauma osteoporotic fracture and subsequent fracture in men and women. *JAMA*. 2015;313(22):2221-2231.
38. Kanis JA, Cooper C, Rizzoli R, et al. Identification and management of patients at increased risk of osteoporotic fracture: outcomes of an ESCEO expert consensus meeting. *Osteoporos Int*. 2016;27(1):1-13.
39. Gosch M, Hoffmann-Weltin Y, Roth T, et al. Orthogeriatric care for patients with hip fractures: where are we now?. *Eur J Trauma Emerg Surg*. 2016;42(3):257-265.
40. Holt G, Smith R, Duncan K, et al. Early surgery for patients with a fracture of the hip decreases 30-day and one-year mortality. *Bone Joint J*. 2015;97-B(1):104-108.
41. Neuburger J, Currie C, Wakeman R, et al. The impact of comorbidities on mortality after hip fracture surgery. *Age Ageing*. 2017;46(3):397-404.
42. Kammerlander C, Roth T, Friedman SM, et al. Orthogeriatric service—a literature review comparing different models. *Osteoporos Int*. 2017;28(3):637-646.

43. Gjertsen JE, Baste V, Fevang JM, et al. Quality indicators for hip fracture care. A systematic review. *Osteoporos Int.* 2016;27(1):1-11.
44. Cummings SR, Cosman F, Eastell R, et al. Goal-directed treatment of osteoporosis in patients with a recent fracture: a randomized controlled trial. *J Bone Miner Res.* 2017;32(3):594-602.
45. Lalmohamed A, Vestergaard P, de Boer A, et al. Risk of fracture after bariatric surgery in the United Kingdom: population based, retrospective cohort study. *BMJ.* 2015;350:h3324.
46. Bliuc D, Nguyen ND, Milch VE, et al. Mortality risk associated with low-trauma osteoporotic fracture and subsequent fracture in men and women. *JAMA.* 2015;313(22):2221-2231.
47. Kanis JA, Cooper C, Rizzoli R, et al. Identification and management of patients at increased risk of osteoporotic fracture: outcomes of an ESCEO expert consensus meeting. *Osteoporos Int.* 2016;27(1):1-13.
48. Gosch M, Hoffmann-Weltin Y, Roth T, et al. Orthogeriatric care for patients with hip fractures: where are we now?. *Eur J Trauma Emerg Surg.* 2016;42(3):257-265.
49. Holt G, Smith R, Duncan K, et al. Early surgery for patients with a fracture of the hip decreases 30-day and one-year mortality. *Bone Joint J.* 2015;97-B(1):104-108.
50. Neuburger J, Currie C, Wakeman R, et al. The impact of comorbidities on mortality after hip fracture surgery. *Age Ageing.* 2017;46(3):397-404.
51. Kammerlander C, Roth T, Friedman SM, et al. Orthogeriatric service—a literature review comparing different models. *Osteoporos Int.* 2017;28(3):637-646.
52. Gjertsen JE, Baste V, Fevang JM, et al. Quality indicators for hip fracture care. A systematic review. *Osteoporos Int.* 2016;27(1):1-11.
53. Cummings SR, Cosman F, Eastell R, et al. Goal-directed treatment of osteoporosis in patients with a recent fracture: a randomized controlled trial. *J Bone Miner Res.* 2017;32(3):594-602.
54. Lalmohamed A, Vestergaard P, de Boer A, et al. Risk of fracture after bariatric surgery in the United Kingdom: population based, retrospective cohort study. *BMJ.* 2015;350:h3324.
55. Bliuc D, Nguyen ND, Milch VE, et al. Mortality risk associated with low-trauma osteoporotic fracture and subsequent fracture in men and women. *JAMA.* 2015;313(22):2221-2231.
56. Kanis JA, Cooper C, Rizzoli R, et al. Identification and management of patients at increased risk of osteoporotic fracture: outcomes of an ESCEO expert consensus meeting. *Osteoporos Int.* 2016;27(1):1-13.
57. Alimjanovich , R. Z., Maxammatkulovich , R. N., & Khikmatovich , K. K. (2022). Age Features of the Prevalence of Prostate Cancer in Uzbekistan. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 3(5), 154-157. Retrieved from
58. Rizaev Jasur , Rakhimov Nodir , Kodyrov Khamidullo , Shakhanova Shakhnoza . Study of prostate cancer death by regions of the republic of Uzbekistan. *Journal of Biomedicine and Practice.* 2022, vol . 7, issue 5, pp.202-210
59. Nodir RM, Shaxnoza SS, Farhod R. Development of new approaches in the treatment of metastatic renal cell carcinoma // *Journal of research in health science.* – 2020. – T. 5. – no. 4. – pp. 82-95.
60. ShSh Shakhanova , NM Rakhimov. Multimodal approach to the treatment of multiple osteogenic metastases of kidney and prostate cancer . *Clinical and Experimental Oncology* 2020, No. 4 Page 50-56.
61. Gosch M, Hoffmann-Weltin Y, Roth T, et al. Orthogeriatric care for patients with hip fractures: where are we now?. *Eur J Trauma Emerg Surg.* 2016;42(3):257-265.
62. Holt G, Smith R, Duncan K, et al. Early surgery for patients with a fracture of the hip decreases 30-day and one-year mortality. *Bone Joint J.* 2015;97-B(1):104-108.
63. Neuburger J, Currie C, Wakeman R, et al. The impact of comorbidities on mortality after hip fracture surgery. *Age Ageing.* 2017;46(3):397-404.
64. Kammerlander C, Roth T, Friedman SM, et al. Orthogeriatric service—a literature review comparing different models. *Osteoporos Int.* 2017;28(3):637-646.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 10, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 10, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000